

Ein relationales Datenbankkonzept für geowissenschaftliche Labordaten

Sven Nordsiek und Matthias Halisch

- Einführung
- Das Datenbankmodell
 - Relationales Datenbankmodell
 - Einheitliche Beschreibung von Workflows
 - Thesauri zur disziplinspezifischen Anpassung der Datenbank
 - Darstellung von physikalischen Einheiten mit UCUM
 - Dauerhafte Kennungen für Daten
- Zusammenfassung

Gründe für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement

Wissenschaftlicher Nutzen

- Gute wissenschaftliche Praxis, **Überprüfbarkeit** von Ergebnissen
- Erhöhung der eigenen **Sichtbarkeit**
- Verbesserung der **Nachnutzung** von Daten
- Erleichterung des **Zugriffs** auf Forschungsdaten

Rahmenbedingungen

- Bedingung von **Fördermittelgebern** (z. B. DFG) bei Projektbeantragung
- Bedingung von **Verlagen** bei Publikation von Ergebnissen
- Verankerung in Satzungen von **Forschungsorganisationen**
- **Gesetzliche Regelungen**, z. B. Geologiedatengesetz (GeOLDG) und Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)

Politisches Interesse

- **Förderprogramme** auf nationaler Ebene:
 - BMBF-Aktionsplan Forschungsdaten
 - **Nationale Forschungsdateninfrastruktur** (NFDI)
- Integration in ein umfassendes europäisches System von Daten und Diensten: **European Open Science Cloud** (EOSC)

- NFDI-Verein wurde 2020 **von Bund und allen 16 Ländern** gegründet
- Gliederung in **fachspezifische Konsortien**, z. B. NFDI4Ing (Ingenieurwissenschaften), NFDI4Chem (Chemie)
- Derzeit gibt es 19 Konsortien, darunter **NFDI4Earth (Erdsystemwissenschaften)**
- NFDI4Earth mit aktuell 61 Mitgliedern (Behörden, Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen)
- Aufgabenbereiche innerhalb von NFDI4Earth:

NFDI4Earth			
2Interoperate	2Facilitate	2Participate	2Coordinate
Standards, Support	Infrastruktur, Repositorien	Einbindung der Community	Koordination

- Im Rahmen von 2Participate gibt es 2022/23 insgesamt 14 Pilotprojekte aus vier Bereichen:
 - Atmosphärenwissenschaften, Ozeanographie, Klima- und Wasserforschung
 - **Geophysik, Geochemie, Geologie und Paläontologie**
 - Geographie
 - Ökologie und Biogeochemie
- Ziele des LIAG-Pilotprojektes „**Interoperability and Reusability of Geoscientific Laboratory Data**“:
 - Erstellung eines Modells einer geowissenschaftlichen Labordatenbank
 - Möglichkeit zur Integration unterschiedlicher geowissenschaftlicher Labordaten
 - Anwendbarkeit von Labordatenbanken in allen geowissenschaftlichen Disziplinen
 - Berücksichtigung der FAIR Data Prinzipien

Findable	Accessible	Interoperable	Reusable
Eindeutige und dauerhafte Kennung für (Meta)Daten	Standardisiertes Protokoll zum Abruf der (Meta)Daten	Formale, verständliche und allgemein anwendbare Sprache für (Meta)Daten	Beschreibung der (Meta)Daten durch Vielzahl relevanter und genauer Attribute
Umfassende Beschreibung der Daten durch Metadaten	Protokoll ist offen, frei und universell implementierbar	Vokabular entspricht FAIR Prinzipien	Lizenz zur Nutzung der (Meta)Daten ist eindeutig und zugänglich
Metadaten enthalten Kennung der Daten	Protokoll erlaubt ggf. Authentifizierung und Autorisierung	(Meta)Daten enthalten Verweise zu anderen (Meta)Daten	Herkunft der (Meta)Daten wird detailliert beschrieben
(Meta)Daten können durchsucht werden	Metadaten sind auch zugänglich , wenn Daten selbst es nicht sind		(Meta)Daten genügen den Standards der jeweiligen wiss. Community

nach Wilkinson et al. (2016), [forschungsdaten.info](https://www.researchdata.info/)

forschungsdaten.info (angepasst)

Das Datenbankmodell

Anforderungen an eine geowissenschaftliche Labordatenbank

Nordsiek und Halisch (2022), angepasst

Das Datenbankmodell

Anforderungen an eine geowissenschaftliche Labordatenbank

- Umgang mit der **Diversität** der Formate, Typen und Größen von Labordaten
- Nachträgliche **Erweiterbarkeit** der Datenbank um zusätzliche Proben, Methoden, Parameter, Algorithmen usw.
- **Interdisziplinäre Nutzung** der Datenbank verlangt eindeutige und allgemein verständliche Beschreibung der Arbeitsschritte sowie der Parameter und Einheiten
- Mögliche spätere **Verknüpfungen zwischen Datensätzen** erfordern eindeutige und dauerhafte Kennzeichnung von Daten und Metadaten

© 2022, LIAG

Hierarchisches Datenbankmodell

Relationales Datenbankmodell

Relationale Datenbanken ermöglichen die geforderte **Flexibilität** bzgl. Datenformaten und Erweiterbarkeit

Processing metadata

Processing-ID	Measurement-ID	Researcher-ID	Institute-ID	Project-ID	PrepAlgo

Device metadata

Device-ID	Product name	Description	Serial no.

Measurement metadata

Measurement-ID	Method description	Date and time	Link to raw data	Sample-ID	Device-ID	Accessories-ID	Conf

Sample metadata

Sample-ID	Date of preparation	Axis 1 [m]	Axis 2 [m]	Axis 3 [m]	Shape	Remarks	Material-ID	Researcher

Material metadata

Material-ID	IGSN	Type	Country	Longitude	Latitude	Elevation [m]	Depth [m]	...

Einzelne Tabellen werden über **eindeutige IDs** miteinander verknüpft

- Erfassung einer zuvor **nicht festgelegten Anzahl** von Einträgen zu einem bestimmten Punkt muss möglich sein
- **Beispiel:** Erfassung der Softwareaktualisierung eines Messgerätes
 - Protokollierung der Softwareaktualisierungen nach **Reihenfolge der Installation**
 - Details zu den jeweiligen Geräten werden in **separater Tabelle** gespeichert
 - Verknüpfung zwischen Aktualisierungstabelle und Geräte-Tabelle über **eindeutige Device-ID**

Update-ID	Device-ID	Software version	Date of installation
1	1	1.1.0	11.06.2019
2	2	2.1.0	12.03.2020
3	1	1.2.0	16.09.2022
4	1	1.2.1	20.09.2022

↑
Eine eindeutige ID
für jeden Eintrag

ID	Element 1
0	void
1	dry
...	...
8	fill

ID	Element 2
0	void
1	sample
2	tank
...	...

ID	Element 3
0	void
1	in
...	...
4	with

ID	Element 4
0	void
1	sample
...	...
3	vacuum
...	...
8	NaCl solution of 0.1 S/m

ID	Element 5
0	void
1	for 1 h
...	...
4	for 24 h

Beispiel 1: *dry sample in vacuum for 24 h*

1.1.1.3.4

Beispiel 2: *fill tank with NaCl solution of 0.1 S/m*

8.2.4.8.0

- **Spezifische Parameter und Einheiten** in den unterschiedlichen geowissenschaftlichen Disziplinen
- Eine **Übersetzung** zwischen den Inhalten der Datenbank und dem disziplinspezifischen Vokabular der jeweiligen Nutzer ist erforderlich
- Lösung: Verwendung von **Thesauri** zur Verknüpfung von Begriffen
- Simple Knowledge Organization System (SKOS) ist ein Datenmodell, bei dem Begriffe durch **vorgegebene Beziehungen** verknüpft werden

- Einheitliches System zur **Beschreibung von physikalischen Einheiten** nach Schadow et al. (1999)
- Darstellung von physikalischen Einheiten als Vektor, der aus **sieben Basisvektoren** zusammengesetzt ist
- Beispiel: Elektrische Leitfähigkeit

$$\sigma = 120 \frac{\mu S}{cm} = 120 \cdot \frac{10^{-6} S}{10^{-2} m} = 1.20 \cdot 10^{-2} \frac{C^2 \cdot s}{m^3 \cdot g}$$

$$\sigma = \left\langle 1.20 \cdot 10^{-2} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right. \right\rangle = \left\langle 1.20 \cdot 10^{-2} \left| \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right. \right\rangle$$

Größe	Einheit	UCUM-Vektor
Länge	1 m	(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
Zeit	1 s	(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
Masse	1 g	(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
elektrische Ladung	1 C	(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
Temperatur	1 K	(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
Lichtstärke	1 cd	(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
Winkel	1 rad	(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

nach Schadow et al. (1999), Tab. 1

Beispiele für dauerhafte Kennungen (persistent identifiers, PIDs):

PID	Kennung für ...	PID wird vergeben durch ...
DOI (Digital Object Identifier)	Daten, Zeitschriftenartikel	z. B. Verlage
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)	Personen	<i>ORCID Inc.</i>
IGSN (International Generic Sample Number)	Proben	z. B. <i>GFZ, MARUM</i> (Uni Bremen)
ROR (Research Organization Registry)	Forschungseinrichtungen	<i>California Digital Library, Crossref</i> und <i>DataCite</i>

- Ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement **erhöht die Sichtbarkeit** der eigenen Arbeit, wird u. a. **von Fördermittelgebern gefordert** und **durch Maßnahmen der Politik gefördert**
- Innerhalb des NFDI4Earth-Konsortiums können konkrete Vorhaben im Rahmen von **Pilotprojekten** umgesetzt werden
- In bestimmten geowissenschaftlichen Disziplinen bzw. für einzelne Methoden existieren Labordatenbanken, aber ein **disziplinübergreifender Ansatz** fehlt bisher
- Wir haben ein Modell für eine geowissenschaftliche Labordatenbank entworfen, in das verschiedene **Elemente existierender Datenbanken** einfließen
- Das Modell berücksichtigt die **Diversität der Daten**, ist **erweiterbar** und **interdisziplinär nutzbar**

Vielen Dank!

Nationale Forschungsdateninfrastruktur, <https://www.nfdi.de/verein>,
zuletzt aufgerufen: 21.02.2023

NFDI4Earth-Konsortium, <https://www.nfdi4earth.de/about-us/consortium>,
zuletzt aufgerufen: 21.02.2023

<https://www.forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten>,
zuletzt aufgerufen: 15.02.2023

<https://www.forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus>,
zuletzt aufgerufen: 15.02.2023

Kontakt: Sven.Nordsiek@leibniz-liag.de, Matthias.Halisch@leibniz-liag.de

Diskussionsansatz:

AK Forschungsdaten für die DGG?

C. Morrill, B. Thrasher, S. N. Lockshin, E. P. Gille, S. McNeill, E. Shepherd, W. S. Gross, and B. A. Bauer (2021). The Paleoenvironmental Standard Terms (PaST) Thesaurus: Standardizing Heterogeneous Variables in Paleoscience. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 36, e2020PA004193. DOI: 10.1029/2020PA004193.

S. Nordsiek und M. Halisch (2022). Zum FAIRen Umgang mit gesteinsphysikalischen Labordaten – ein NFDI4Earth-Pilotprojekt. *LIAGForschungsbericht 2022*.

G. Schadow, C. J. McDonald, J. G. Suico, U. Föhring, and T. Tolxdorff (1999). Units of Measure in Clinical Information Systems, *Journal of the American Medical Informatics Association*, 6/2, 151 – 162, DOI: 10.1136/jamia.1999.0060151.

M.D. Wilkinson et al. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. DOI:10.1038/sdata.2016.18.